

V FÓRUM NACIONAL DE CLÍNICAS JURÍDICAS
Resumos – Submissão - ST 7 - Diálogos Interinstitucionais e Direito Humanos

Título: Atuação de *Compliance* no terceiro setor

Nome dos proponentes: Dra. Michelle Lucas Balbino¹, Suzie Kerle do Amaral², Thiago Dias da Silva³ e Isabela Dutra Ferreira⁴

Clínicas responsáveis: Clínica Jurídica FPM – Faculdade Patos de Minas - FPM

Resumo:

Compliance pode ser definido como um conjunto de princípios, procedimentos e valores que contribuem para a orientação e atuação de uma organização, com o objetivo de prevenir irregularidades, e conseqüentemente regular o funcionamento de toda a gestão, seja de forma interna ou externa⁵. *Compliance* tem a função de proporcionar segurança e minimizar riscos de instituições e empresas, garantindo o cumprimento dos atos, regimentos, normas e leis estabelecidos interna e externamente⁶.

No presente trabalho a *compliance* tem o objetivo de auxiliar o Terceiro Setor, formado por organizações sem objetivo de lucro, dedicadas à questões sociais, que o Código Civil caracteriza e tipifica em um das categorias de pessoas jurídicas de direito privado⁷. As qualificações dadas às entidades de Terceiro Setor são duas na quais o Estado pode outorgar para o fim de autorizá-las a celebrar parcerias regidas por legislação especial: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) ou Organização Social (OS). A realização deste auxílio está incluso em uma das atividades da Clínica Jurídica FPM, institucionalizada na Faculdade Patos de Minas - FPM em Patos de Minas/Minas Gerais.

A Clínica Jurídica FPM representa um método de ensino jurídico inovador, que busca a integração prática do ensino-pesquisa-extensão, contribuindo para a qualidade da formação dos acadêmicos. A doutrina considera que uma clínica se embasa nos seguintes pilares: um trabalho atinente a problemáticas jurídicas concretas; o serviço prestado à uma terceira parte; um trabalho coordenado por professores e efetuado pelos alunos o que enseja

¹ Doutora em Direito (UNICEUB – Brasília). Mestra em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental (Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP). Especialista em Direito, Impacto e Recuperação Ambiental (Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP). Pós-graduada em Gestão Pública (Universidade Federal de Uberlândia). Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6069957017063656>. E-mail: michellebalbino@hotmail.com

² Graduanda do 5º Período de Direito da Faculdade Patos de Minas - FPM.

³ Graduado em Administração pelo (UNIPAM). Pós-graduado em Planejamento Estratégico e Orçamentário (PUC/MINAS). Graduando do 5º Período de Direito da Faculdade Patos de Minas - FPM.

⁴ Graduanda do 5º Período de Direito da Faculdade Patos de Minas - FPM.

⁵ ASSI, Marcos. **Compliance: como implementar**. São Paulo: Editora: Trevisan, 2018.

⁶ COIMBRA, M. A; MANZI, V. A. (Orgs.). **Manual de Compliance: preservando a boa governança e a integridade das organizações**. São Paulo: Atlas, 2010.

⁷ BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Planalto**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm (art. 53).

uma metodologia participativa; a busca de soluções para ditas problemáticas com o intuito de servir a justiça social⁸ ⁹. Assim, as clínicas são justamente associadas ao serviço jurídico prestado à sociedade, não se deve negligenciar o seu aporte pedagógico em termos de método de ensino.

É nessa confluência que surge a atuação da Clínica Jurídica-FPM que, além de outros trabalhos, buscou realizar a regularização dos documentos das ONGs, apresentando os efeitos gerados pela atuação do *compliance* no terceiro setor, trazendo os resultados alcançados, garantindo, assim, o cumprimento dos atos, regimentos, normas e leis estabelecidas interna e externamente.

A metodologia utilizada neste trabalho, trata-se de uma pesquisa normativa-jurídica¹⁰, do tipo exploratória, com uma abordagem de cunho qualitativa¹¹, tendo como base a atuação de *Compliance* no Terceiro Setor, visando proporcionar às ONGS uma adequação das ações e condutas das regras e normas específicas. Este método contribui para a construção da pesquisa jurídica, desenvolvendo, intuitivamente, um quadro de como o *compliance* tem a função de proporcionar segurança e minimizar riscos de instituições e empresas, garantindo o cumprimento dos atos, regimentos, normas e leis estabelecidos interna e externamente¹². Existe uma tendência na utilização do método indutivo analítico para coletar dados de pesquisas com abordagem empírica, ou seja, é através deste mecanismo *bottom-up* (de baixo para cima) que se consegue uma aproximação entre prática e a teoria, tendência verificada em pesquisas sobre o assunto¹³.

Diante desse quadro, buscou realizar o auxílio das seguintes ONGs previamente credenciadas: Associação Vem Ser de Proteção e Assistência à Criança e ao Adolescente de Patos de Minas; Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas de Patos de Minas - Esperança Azul; elaboração do Estatuto Social, Amparo Eurípedes Novelino e a Associação de Proteção Animal e Ambiental – ASPAA. A realização do atendimento buscou definir a

⁸ BRANDÃO LAPA, Fernanda. **Clínica de Direitos Humanos**. Uma proposta metodológica para a educação jurídica no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2014. p. 116 *et seq.*

⁹ BLOCH, S. Frank. Access to Justice and the Global Clinic Movement. **Washington University Journal of Law and Policy**. v. 28. n.1. 2008. p.111. Ver também: AMSTERDAM G., Anthony. Clinical Legal Education — a 21st Century Perspective. **Journal of Legal Education**. v.34. n.4. 1984. p.616-617

¹⁰ BITTAR, Eduardo. C. B. **Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para cursos de direito**. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 22.

¹¹ CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativa, quantitativo e misto**. Tradução Magda Lopes. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 95

¹² COIMBRA, M. A; MANZI, V. A. (Orgs.). **Manual de Compliance: preservando a boa governança e a integridade das organizações**. São Paulo: Atlas, 2010.

¹³ SATTERTHWAITTE, Margaret L; SIMEONE, Justin. An Emerging Fact-Finding Discipline? *A Conceptual Roadmap for Social Science Methods in Human Rights Advocacy*. 18 jul. 2014. In: **Forthcoming the Future of Human Rights Fact-Finding**. Oxford: Philip Altson & Sarah Knuckey, eds., 2015; NYU School of Law, Public Law Research Paper n. 14-33. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2468261>.

atuação do *Compliance* em Terceiro Setor com realização de atendimentos periódicos e regularização dos documentos.

Inicialmente foi constatada a inexistência de um guia regulatório, no qual seria útil e aplicável a todo Terceiro Setor. Assim, houve a necessidade de criação de um documento norteador para organização e orientação das atuações realizadas na Clínica Jurídica FPM, que seja apta a assegurar a completude e a transparência de seus atos, bem como em assinalar prontamente se algo estiver sendo feito de modo errôneo.

Assim, o trabalho de regularização ficou compreendido em 02 (duas) partes: a primeira parte, definida na realização de uma Guia de Regularização do Terceiro Setor: compliance para ONGs para definição dos parâmetros introdutórios de comparação dos alunos e, uma segunda parte, a aplicação prática das definições estabelecidas na Guia elaborada.

Para elaboração da Guia de regularização do terceiro setor a metodologia utilizada partiu de uma pesquisa do tipo exploratória, com uma abordagem de cunho qualitativa¹⁴. normativa-jurídica¹⁵, com uma abordagem mista (quanti-qualitativa)¹⁶ para definição de resultados que possam nortear a atuação do Terceiro Setor, acerca das necessidades de adequação. A coleta de dados foi realizada pelos acadêmicos e docentes, utilizando como base um quadro para organização dos levantamentos realizados e compartilhados entre todos os pesquisadores. Com isso, a possibilidade de adequação através da Guia de Regularização, de uma forma clara e objetiva, definindo um passo a passo a seguir para a regularização dos documentos das ONGs. Essa guia norteadora tem o objetivo de garantir uma conduta eticamente responsável e transparente, definindo diretrizes para a regularização dos documentos das ONGs. Referido documento foi intitulado Guia de Regularização do Terceiro Setor Patos de Minas/MG¹⁷, publicada em 2.021 e contou com a participação de docentes e discentes da Clínica Jurídica FPM.

A segunda parte do trabalho de atuação da Clínica Jurídica FPM, consiste na realização da regulação dos documentos das ONGs credenciadas e selecionadas, mesmo ainda em andamento, mas já possui diversos produtos resultantes do projeto:

¹⁴ CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa**: métodos qualitativa, quantitativo e misto. Tradução Magda Lopes. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 95

¹⁵ BITTAR, Eduardo. C. B. **Metodologia da pesquisa jurídica**: teoria e prática da monografia para cursos de direito. 15.ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 22.

¹⁶ CRESWELL, John W. **Projeto de pesquisa**: métodos qualitativa, quantitativo e misto. Tradução Magda Lopes. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 95

¹⁷BALBINO, Michelle Lucas Cardoso (coord). **Guia de regularização do terceiro setor**: compliance para ONGs. Patos de Minas: Clínica Jurídica Faculdade Patos de Minas FPM, 2021. Disponível em: https://faculadepatosdeminas.edu.br/pdf/20210125182809guia-de-regularizacao-do-terceiro-setor-patos-de-minas_mg.pdf.

Em **2020**, após a elaboração da Guia de Regularização do Terceiro Setor Patos de Minas/MG, realizou-se as seguintes regularizações nos documentos das ONGs credenciadas: Na Associação Vem Ser de Proteção e Assistência à Criança e ao Adolescente de Patos de Minas realizou-se a regularização do estatuto ; elaboração de notificação extrajudicial ao contador para devolução da documentação contábil (possível ação visando a devolução da documentação junto ao contador) para prestação de contas e regularização do Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS após a devolução da documentação contábil. Na Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas de Patos de Minas - Esperança Azul: realizou-se sugestões para de melhorias no Estatuto conforme previsão do Código Internacional de Ética e Conduta para ONGs elaborado pela Associação Mundial de Organizações Não Governamentais – WANGO, além de sugestões de melhorias no Estatuto adequando-o à finalidade de prestação de assistência social de interesse público e, por fim, o início da adequação do Estatuto à legislação vigente conforme determina o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), para fins de inscrição da entidade no Conselho Municipal de Assistência Social e certificação como entidade beneficente de assistência social. Em relação à ONG Amparo Eurípedes Novelino realizou-se a análise para sugestões de melhorias no Estatuto conforme previsão do Código Internacional de Ética e Conduta para ONGs elaborado pela Associação Mundial de Organizações Não Governamentais, além da adequação do Estatuto à legislação vigente conforme determina o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), para fins de inscrição da entidade no Conselho Municipal de Assistência Social e certificação como entidade beneficente de assistência social. E, por fim, o acompanhamento da reorganização de toda estrutura e documentação da ONG.

Em **2021**, em continuação ao trabalho de regularização **dos documentos das ONGs credenciadas** realizou-se no primeiro semestre as seguintes atividades: Para a Associação Vem Ser de Proteção e Assistência à Criança e ao Adolescente de Patos de Minas elaborou-se ofício ao Fórum Olympio Borges para a realizar a entrega da documentação necessária e exigida nos autos 5002342-81.2017.8.13.0480, sendo: Edital de Convocação para Assembleia Geral; Ata de Posse da Atual Diretoria, Triênio 2018/2021; Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); Declaração de Utilidade Pública. Elaboração de ofício ao contador da Associação VEM SER de Proteção e Assistência à Criança e ao Adolescente de Patos de Minas visando a devolução de todos os documentos contábeis e pastas. Além da elaboração da nova versão do Estatuto da Associação vem ser de Proteção e Assistência à Criança e ao Adolescente de Patos de Minas, promovendo a adequação do texto inicial às demandas

exigidas pelo CEBAS, CMAS e CNEAS. Em relação à Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas de Patos de Minas - Esperança Azul, foi solicitado junto à Prefeitura Municipal de Patos de Minas a carteirinha do autista. A elaboração da nova versão do Estatuto da Associação de Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas de Patos de Minas - Esperança Azul, promovendo a adequação do texto inicial às demandas exigidas pelo CEBAS, CMAS e CNEAS. Encaminhamos para a apreciação da diretoria, nova redação do Estatuto. Em relação ao Amparo Eurípedes Novelino, após a mudança da equipe de governo e da direção da ONG, não houve interesse na continuidade da parceria com a Clínica Jurídica, motivo pelo qual a Clínica Jurídica FPM notificou a mesma quanto ao rompimento do vínculo de assistência para as atividades no presente semestre. Por fim, iniciou-se o processo de atendimento da Associação de Proteção Animal e Ambiental de Patos de Minas - ASPAA quanto aos procedimentos das seguintes demandas: Plano de Trabalho Castração ASPAA; Contrato de Prestação de serviços veterinária; Análise do Checklist Respondido e análise se necessário ou não a cessão de direitos de imagem (este último não houve necessidade). Cabe ressaltar que a ASPAA não teve interesse na reelaboração do Estatuto Social, porém realizou-se a análise e apontamentos para a melhoria/adequação do texto, caso, no futuro, tenham interesse em atender as modificações propostas.

Portanto, para a atuação de forma que o Terceiro Setor pudesse receber o auxílio em suas demandas, foram importantes as técnicas utilizadas na realização do projeto de *Compliance* em Terceiro Setor, tornando assim, indispensáveis para o ensino/aprendizagem dentro da clínica jurídica, fazendo com que os acadêmicos tivessem maior segurança e desenvoltura para realizar as adequações necessárias às instituições.